

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ИГР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
СОЦИАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Мухаммадиева Ф.С.

студентка магистратуры

Ташкентского Государственного Педагогического Университета им. Низами.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14033344>

Аннотация. В статье мы рассматриваем применение Квест-игр при сотрудничестве детей и для их эмоционально-нравственного воспитания.

Ключевые слова: технология, образование, сотрудничество, формы и средства обучения, Квест-технология.

THE USE OF QUEST GAMES FOR THE FORMATION OF SOCIALIZATION SKILLS
IN PRESCHOOL CHILDREN.

Abstract. In the article we consider the use of Quest games in the cooperation of children for their emotional and moral education.

Key words: technology, education, cooperation, forms and means of education, Quest technology.

В данной статье рассматриваются вопросы формирования социализации и адаптации детей дошкольного возраста, способность продуктивно работать в команде и умение взаимодействовать со сверстниками посредством использования Квест-игр.

Квест-игры как одна из современных форм образовательной деятельности позволяют сформировать у детей нести индивидуальную и общую ответственность за результаты деятельности, развить навык конструктивного взаимодействия со сверстниками, учат ребенка находить компромисс, прислушиваться и уважать точку зрения другого человека, не определяя ее как заведомо неверную, а просто иную.

Особую популярность в образовании дошкольников, приобретают квесты. В педагогике квест – это новое явление, которое требует теоретического обоснования и осмысления. Сегодня, Квест понимается и как технология, и как интерактивная игровая форма организации поисковой и проектной деятельности детей, и как способ и средство развития личности ребенка. Этому подтверждение анализ результатов теоретических и эмпирических исследований, посвященных изучаемому вопросу.

Noyabr, 2024-Yil

Так квест рассматривается как инновационная форма воспитания (Т.О. Лечкина [2]) и развития разных видов активности ребенка (Н.Н. Кривдина [1], Д.Е. Тарарин [6]); как педагогическая технология (И.Н. Сокол [5]); как форма образовательной деятельности старших дошкольников (О.Н. Самохина [4]).

Квест игра - это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для продвижения по сюжету.

Главная особенность квеста – это цель, дойти до которой будет возможно, последовательно разгадывая по пути загадки и головоломки. Каждая загадка – это и есть ключ к последующей точке и следующей задаче.

Игра может быть линейной: то есть все задания выдаются поочередно, цепочкой– разгадываешь одну задачу, а там подсказка, где и как искать следующее. Дошел до финала – получил вознаграждение (нашел клад, победил соперников). Также игра может быть нелинейной, когда все задания выдаются одновременно на одном «маршрутном листе».

Задачи могут быть совсем разными: исследовательскими, творческими, физическими, познавательными, интеллектуальными. В таких родах игр задействуется одновременно и интеллект детей, их творческие и физические способности.

Квест игры можно будет проводить как в помещении и также на территории ДОО, в лесопарках, практически в любом, доступном для детей и безопасном для них окружении.

В возрасте дошкольного возраста происходит активное развитие основ личности ребенка, закладываются фундаментальные основы его концепции "Я". Формируется прочная мотивационная структура, которая включает в себя не только элементарные потребности, но и социальные мотивы, играющие ключевую роль в становлении личности детей. В возрасте 6-7 лет дети уже начинают чувствовать себя как часть общества, испытывают потребность в признании и уважении их интересов и взглядов со стороны взрослых. Они стремятся быть включенными во "взрослый" мир, и выполнять важные для них дела, чувствовать свою значимость и полезность для общества и взрослых.

Параллельно с развитием социальных мотивов у дошкольников возникает глубокий интерес к групповой деятельности. Дети любят играть вместе, сотрудничать и создавать что-то совместно играя.

Квест игры же в свою очередь развивают у детей самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Noyabr, 2024-Yil

Помогают воспитывать умения активно взаимодействовать в коллективе (формировать умение договариваться, уступать друг другу, четко выполнять правила игры).

Квест игры также интегрируют с другими образовательными областями, такими как: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.

Государственная политика Узбекистана в области дошкольного образования активно поддерживает внедрение инновационных подходов в образовательные программы, что нашло отражение в таких документах, как Постановление «Об утверждении Концепции развития дошкольного образования в Республике Узбекистан до 2030 года» (ПП-4312)¹.

Концепцию развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года (далее — Концепция) согласно приложению № 1, предусматривающую: дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в сфере дошкольного образования; создание условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей дошкольного возраста; повышение охвата, обеспечение равноправного доступа детей к качественному дошкольному образованию, развитие государственно-частного партнерства в данной сфере; внедрение в систему дошкольного образования инноваций, передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий.

На этапе внедрение в систему дошкольного образования инноваций и передовых образовательных технологи, актуальной проблемой для педагогов становится поиск эффективных технологий взаимодействия участников образовательного процесса в соответствии с требованиями. Построение образовательной деятельности происходит на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образовательного процесса. Сегодня миссией дошкольного образования является, создание условий развития ребенка, применяя эффективные методики и различные образовательные технологии. Одной их таких технологий и является Квест-игра. Эта технология дает педагогу возможность создать условия для развития всех видов деятельности у детей. Форма проведения образовательной деятельности в виде Квест-игр нестандартна, но и одновременно интересна и увлекательна для детей.

¹ Постановление «Об утверждении Концепции развития дошкольного образования в Республике Узбекистан до 2030 года» (ПП-4312)

Достоинства Квест-игр для детей дошкольного возраста:

- Развивается фантазия и творчество;
- Квест даёт возможность разнообразить воспитательно-образовательный процесс, сделать его более необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым и игровым;
- В ходе Квест-игр у детей происходит развитие по всем образовательным областям и реализуются разные виды деятельности;
- Использование таких игр позволяют уйти от традиционных форм обучения детей;
- Квест-игры позволяют детям приобрести социально-коммуникационные навыки, они учатся слышать себя и других, и преодолевать трудности
- Эти виды игр помогают во взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками.
- Целенаправленно развивается эмоциональная и интеллектуальная активность ребенка.
- Образовательная задача осуществляется через игровую деятельность и носит поисковый характер.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что Квест-игры являются одними из интересных технологий, направленных на самовоспитание и саморазвитие ребенка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основными пунктами в Государственном требовании к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/ru/docs/4327240>
2. Кривдина Н.Н. Развитие социальной и коммуникативной активности дошкольников в образовательных квестах / Н.Н. Кривдина // Филологическое образование в период детства. - 2016. - No 23. - С. 146-148.
3. Лечкина Т.О. Технология «квест-проект» как инновационная форма воспитания / Т.О. Лечкина // Наука и образование: новое время. - 2015. -No 1 (6). - С. 12 -14.